

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOBBY

ANÁLISIS DE LOS DIARIOS ESPAÑOLES (2017)

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
LOBBY Y COMUNICACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA

<https://lobbycomeneuropa.com/>
Informe sobre la presencia de los lobbies en diarios de España

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOBBY
ANÁLISIS DE LOS DIARIOS ESPAÑOLES (2017)

Autores:

Antonio Castillo-Esparcia

acastilloe@uma.es ✉

Ana Almansa-Martínez

aam@uma.es ✉

Álvaro Serna-Ortega

amso@uma.es ✉

Investigadoras:

Elizabeth Castellero-Ostio

ecastillero@uma.es ✉

Andrea Moreno-Cabanillas

amorenoc@uma.es ✉

Editor: Universidad de Málaga.

©: Lobby y Comunicación en la Unión Europea.
(PID2020-118584RB-100).

ISBN: 978-84-09-80869-4

Málaga, España - 2026

Citar: Castillo-Esparcia, A., Almansa-Martínez, A., Serna-Ortega, Á.; Castellero-Ostio, E.; Moreno-Cabanillas, A. (2026). *Medios de comunicación y lobby. Análisis de los diarios españoles (2017)*. Universidad de Málaga. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18326377>

Índice

Justificación	04
Objetivos	04
Metodología	05
Resultados (Diarios Impresos)	06
Resultados (Diarios Digitales)	09
Hemeroteca	12

Justificación

Este análisis tiene como propósito brindar herramientas que faciliten una comprensión más profunda de los participantes en los procesos de influencia, los temas predominantes en el discurso público y las cambiantes percepciones de la opinión pública. **La importancia de explorar noticias vinculadas al fenómeno del lobby radica en su capacidad para proporcionar una perspectiva integral de las dinámicas que influyen en el ámbito político y social.**

Objetivos

Se plantean **tres objetivos** para el informe:

1

Recopilar todas las noticias sobre *lobbies* publicadas en los principales diarios españoles (digitales e impresos) en 2017.

2

Realizar un análisis de la distribución temporal de las noticias publicadas y de las diferencias de cobertura entre los medios.

3

Fomentar la ciencia abierta, ofreciendo las bases de datos de manera íntegra a la comunidad académica.

Metodología

La metodología empleada en este estudio es de naturaleza cuantitativa y se fundamenta en la **recopilación sistemática de noticias mediante la utilización de palabras clave**. Para el vaciado de los contenidos publicados se emplea la plataforma MyNews. Esta aproximación permite examinar de forma detallada la distribución temporal de las noticias y su relación con eventos relevantes, así como identificar patrones en la cobertura mediática y evaluar la cantidad de noticias en los distintos medios de comunicación.

La muestra está compuesta por **todas las noticias publicadas en El País, El Mundo, La Vanguardia, ABC, El Correo, El Economista, Cinco Días, Expansión, 20 Minutos y El Periódico relativas a lobbies, durante el año 2017**. Forman parte del estudio las versiones impresas (nacionales o regionales), los suplementos, los visores digitales y las ediciones *online*.

Una vez se dispone del conjunto de noticias, se procede a llevar a cabo una serie de **análisis estadísticos con el objetivo de profundizar de manera descriptiva en el fenómeno de la cobertura mediática de los lobbies en el período de estudio**.

EL PAÍS
EL MUNDO
el Economista
ABC
EL CORREO

LA VANGUARDIA
Cinco Días
Expansión
20 minutos
el Periódico

Resultados

DIARIOS IMPRESOS

En total se publicaron **3786 noticias** en los diez diarios impresos y sus suplementos correspondientes. La distribución de las publicaciones impresas durante el año 2017 es la siguiente:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
EL PAÍS	84	57	28	40	64	33	104	53	68	157	78	76
EL MUNDO	177	90	127	132	95	142	77	32	85	140	76	66
LA VANGUARDIA	12	14	17	13	8	17	6	3	5	16	9	10
ABC	39	39	91	58	24	47	42	40	44	108	76	47
EL CORREO	14	13	11	11	23	0	4	1	2	15	4	3
elEconomista	10	4	5	8	14	9	4	7	9	17	12	9
CincoDías	12	5	7	2	2	1	4	9	4	14	17	7
Expansión	53	35	53	46	38	38	55	20	27	97	33	78
elPeriódico	4	2	2	1	3	2	7	0	0	2	1	2
20minutos	0	7	0	0	0	0	6	0	0	7	7	7

Atendiendo a la distribución temporal, el mes con mayor cantidad de noticias relativas a los grupos de interés fue octubre, con 573 publicaciones (15,13% del total). Por el contrario, el mes con menor número de noticias, fue agosto con 165 (4,35% del total). El término medio de noticias mensuales es de 315,5.

Si se evalúan los diarios de manera individual, se observan diferencias relevantes en cuanto al número de publicaciones. El valor más elevado lo muestra el periódico El Mundo, con 1239 noticias y el valor más bajo se observa en El Periódico, con tan sólo 26 noticias en 2017.

DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTICIAS ENTRE LOS DIARIOS

Mayoritariamente, **las noticias se concentran en El Mundo y El País (54,9% del total)**, aunque los valores de ABC y Expansión también son considerables.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS NOTICIAS

Como se ha expuesto, **el mes con mayor número de noticias es octubre, con 573 publicaciones**. Por el contrario, el valor más bajo lo muestra agosto.

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN INDIVIDUAL)

Las proporciones individuales más destacables se observan, como es esperable, en aquellos diarios con menor número de noticias publicadas. **Un ejemplo claro es el de 20 Minutos.**

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN GENERAL)

Como complemento a la gráfica anterior, destacando aún más el dominio de publicaciones por parte de ABC, El País, Expansión y El Mundo, se presenta la distribución mensual de las noticias con una ponderación global.

Cabe resaltar que **la cifra de noticias de El Mundo en enero supera, en términos absolutos, el total anual de los otros seis periódicos.**

Resultados

DIARIOS DIGITALES

En total se publicaron **1737** noticias en las diez páginas web de los diarios que forman parte de la investigación. La distribución de las publicaciones digitales durante el año 2017 es la siguiente:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
EL PAÍS	31	20	22	24	34	31	25	17	21	38	25	23
EL MUNDO	24	29	27	20	15	22	21	11	17	21	26	15
LA VANGUARDIA	15	14	18	19	9	10	6	7	4	10	10	11
ABC	23	16	11	11	18	9	10	5	12	26	21	11
EL CORREO	7	6	8	3	12	6	0	0	2	1	1	5
elEconomista	59	39	63	27	56	43	27	22	27	40	37	20
CincoDías	6	3	5	1	2	1	3	5	3	11	9	9
Expansión	12	11	11	5	5	9	9	4	4	20	15	12
elPeriódico	7	3	5	1	4	4	1	3	1	4	3	2
20minutos	13	11	24	10	18	13	8	5	10	15	13	8

Atendiendo a la distribución temporal, el mes con mayor cantidad de noticias relativas a los grupos de interés fue enero, con 197 publicaciones (11,34% del total). Por el contrario, el mes con menor número de noticias, fue agosto con 97 (5,58% del total). El término medio de noticias mensuales es de 145.

Al analizar las páginas web de los diarios de manera individual, las disparidades son menores en comparación con los diarios impresos. El Economista registra el valor más alto, con 460 noticias, mientras que El Periódico presenta el valor más bajo, con tan solo 38 noticias en el año 2017.

DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTICIAS ENTRE LAS PÁGINAS WEB

La distribución entre las webs es más uniforme. Como se ha expuesto, las disparidades son menores en comparación con los periódicos y suplementos impresos.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS NOTICIAS

El reparto inter-mensual muestra diferencias muy llamativas. Los valores oscilan entre las 79 noticias (agosto) y las 197 (enero).

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN INDIVIDUAL)

Como resultado de la marcada variabilidad mensual en la cantidad de noticias publicadas y la falta de concentración de contenidos en una única página web, **se aprecia una distribución individual proporcional muy diversa y dispersa.**

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN GENERAL)

Los valores más elevados se observan en **El Economista (460 noticias)**, **El País (311 noticias)** y **El Mundo (248 noticias)**. Salvo el caso de El Economista, la diferencia con el resto de webs no es tan abultada.

Por el contrario, **los datos absolutos de publicación más bajos los presentan El Periódico (38 noticias)** y **Cinco Días (58 noticias)**.

Hemeroteca

NOTICIAS 2017

Se pone a disposición de la comunidad científica el conjunto de noticias que han formado parte de la investigación.

EL PAÍS

EL MUNDO

LA VANGUARDIA

ABC

EL CORREO

elEconomista

CincoDías

Expansión

elPeriódico

20minutos

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOBBY

ANÁLISIS DE LOS DIARIOS ESPAÑOLES (2017)

Este informe se desarrolla en el marco del proyecto "**Lobby y Comunicación en la Unión Europea**" del Ministerio de Ciencia e Innovación (España).

Programa Estatal de I+D+i para Pruebas de Concepto. Programa Estatal de Investigación Científica, Técnica e Innovación, 2020-2023 (PID2020-118584RB-100).

Universidad de Málaga

**C. de León Tolstoi, s/n.
C.P. 29010, Málaga**

Correos electrónicos

**aam@uma.es
acastilloe@uma.es
amso@uma.es
ecastillero@uma.es
amorenoc@uma.es**

Página web

<https://lobbycomeneuropa.com>

Editor: Universidad de Málaga
ISBN: 978-84-09-80869-4
Málaga, España - 2026